

ZAMONAVIY SARALASH ALGORITMI KARATSUBA ALGORITMI SAMARADORLIGI

Gulnora Yodgorovna Buronova

Bukhara State University, p.f.f.d. dotsent.

E-mail: gulnoraburonova@gmail.com

Fayzullayev Azizbek Otabekovich

Bukhara State University

1-2KIDT-22 guruh, 2-bosqich talabasi,

E-mail: azizbekfayzullayev04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11635280>

Hozirgi kunda biz kundalik hayotimizda ko'plab saralash algoritmlariga duch kelamiz. Kundalik hayotimizda ko'plab saralash algoritmlarini kuzatishimiz mumkin. Oddiy dehqon yetishtirgan mahsulotini saralab olishi bunga misol bo'la oladi. Bu bizga oddiy ko'einsada uni ham ma'lum bir algoritmi mavjud bo'ladi. Birinchi galda mahsulotlarni kattasini va sifatlisini ajratib oladi, keyingi galda kichikroq sifatlilarini ajratib oladi. Keyingi qadamda esa kichik va shikastlangan mahsulotlarni ajratib oladi. Va yakunida iste'molga yaroqsizlarini ajratib oladi. Ushbu mahsulotlarni bir joyga yig'ganida esa mahsulotlar saralangan holatda turadi.

Saralash bu berilgan ma'lumotlarni qandaydir mantiq asosida o'z joyiga joylashtirish hisoblanadi. Agar bizga $A=\{5,7,3,1,8,6,4,2\}$ to'plam elementlarini o'sish tartibida saralang deyilsa, miyyamiz qandaydir mantiq asosida juda tez saralab beradi va berilgan to'plamni elementlarini taqqoslab o'rnini almashtirib joylashtirib chiqadi va bizga $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ to'plamni beradi. Buni kompyuter ham saralab berishi mumkin. Buning uchun biz kompyuterga ma'lum bir saralash algoritmi dasturini dasturlash tillari yordamida kodlar orqali kiritishimiz kerak bo'ladi. Miyyamiz bu vazifani bajarishga qiynalmaydi, lekin ma'lumotlar ko'proq bo'lsachi? Masalan 200 ta 300 ta ma'lumotni miyyamiz saralashida ancha vaqt va kuch talab qilinadi.

Dunyodagi katta ma'lumotlar (Biga data)larni saralashda bizga saralash algoritmlari kerak bo'ladi. Barcha saralash algoritmlari ham yetarli darajada samara beravermaydi. Qaysi biri xotiradan va yana qaysi biri vaqtdan yutqizadi. Kerakli algoritmdan foydalanish esa dastur samaradorligini oshiradi.

Karatsuba algoritmining asosiy printsiipi ikkita katta sonning ko'paytmasini hisoblash imkonini beruvchi formuladan foydalangan holda bo'lish va zabt etishdir.

Biz maktabda o'rgangan usul ya'ni (ustun shaklda ko'paytirish) har bitta sonlari ko'paytirilib so'ng qoshib chiqiladi. Bu algoritm bizdan $O(n^2)$ vaqtni oladi. Karatsuba algoritmi esa $O(n^{\log_2 3})=O(n^{1.59})$ vaqt bilan ishlaydi. Ya'ni u usulga qaraganda tez va samarali usul hisoblanadi.

$K(x,y)$ - biz topishimiz kerak bo'lgan narsa x va y ning kopyatmasi ya'ni $x*y=?$

$K(145,132)$ sonlar bo'lsa, $x=14|5$; $y=13|2$

$a|b$; $c|d$ kabi qismchalarga ajratib olamiz.

$X=a*10^{n/2}+b$; $y=c*10^{n/2}+d$ shu ko'rinishda bo'ladi. Bizning misolda esa $n=3$ yani x va y sonlarimiz necha xonali ekanligi, $x=14*10^2+5$; $y=13*10^2$

$$\begin{aligned}
 x &= a * 10^{n/2} + b \\
 y &= c * 10^{n/2} + d \\
 x * y &= (a * 10^{n/2} + b)(c * 10^{n/2} + d) \\
 &= (a * 10^{n/2})(c * 10^{n/2}) + ad * 10^{n/2} + bc * 10^{n/2} + bd \\
 &= ac * 10^{2(n/2)} + (ad + bc) * 10^{n/2} + bd
 \end{aligned}$$

```

ac = karatsuba(a, c)
bd = karatsuba(b, d)
ad_plus_bc = karatsuba(a+b, c+d) - ac - bd

(a + b)(c + d) - ac - bd
= (ac + ad + bc + bd) - ac - bd
= ad + bc
    
```

1-rasm: Karatsuba algoritmi formulalari

Kod:

```

def karatsuba(x,y):
if x<10 or y<10:
    return x*y
else:
n=max(len(str(x)),len(str(y)))
yarmi=n//2
a=x//(10**(yarmi)) #left part of x
b=x%(10**(yarmi)) #right part of x
c=y//(10**(yarmi)) #left part of y
d=y%(10**(yarmi)) #right part of y
ac=karatsuba(a,c)
bd=karatsuba(b,d)
ad+bc=karatsuba(a+b,c+d)-ac-bd
return ac*(10**(2*yarmi))+(ad_plus_bc*(10**yarmi))+bd
    
```

Kod tahlili:

Bizga x va y sonlar berilgan bo'lsa va biz ularning karatsuba algoritmi asosida ko'paytmasini topadigan bo'lsak quyidagi ishlarni amalga oshiramiz:

Karatsuba nomli funksiya yaratib olamiz, x va y kar 10dan kichik bo'lsa ular ko'paytmasini qaytarsin, aks holda esa berilgan x va y sonlarimizni uzunligini n ga teng deb oladi. , yarmi degan o'zgaruvchiga esa uning yarmining butun qismini o'zlashtiradi. x elementdan a ga $10^{**}yarmi$ ga ko'payadigan butun sonni, b ga esa ko'paytmadan qolgan qoldiqni oladi, a ni chapga, b ni o'ngga yozadi. Xuddi shunday y elementdan c ga $10^{**}yarmi$ ga ko'payadigan

butun sonni, d ga esa ko'paytmadan qolgan qoldiqni oladi, c ni chapga, d ni o'ngga yozadi. ac ga a va c sonlar karatsubasi ya'ni ularning ko'paytmasini o'zlashtiradi. bd ham xuddi shunday b va d ning ko'paytmasini o'zlashtirib oladi. Endi esa, $ad+bc$ ga $(a+b, c+d)$ sonlar karatsuba qiymatidan ac va bd larning qiymatlari ayirilganini o'zlashtirib oladi. Va so'ngida x va y sonlar ko'paytmasi sifatida $ac \cdot (10^{2 \cdot \text{yarim}}) + (ad_plus_bc \cdot (10^{\text{yarim}})) + bd$ ni qaytaradi.

Natija: x va y sonlarni ustun shaklda ko'p vaqt va kuch yo'qotmay birlik sonlar ko'paytmasi yordamida shu sonlar ko'paytmasi tez topildi.

Bizga kerak bo'ladiga yana bir formulamiz: $a \cdot d + b \cdot c = (a+b) \cdot (c+d) - a \cdot c - b \cdot d$

1-holat: Bu yerda bizga $n=2$, $n/2=1$, $a=1$, $b=4$, $c=1$, $d=3$; $a \cdot d + b \cdot c = (1+4) \cdot (1+3) - 1 \cdot 1 - 4 \cdot 3 = 7$

Endi shu yerda 14 va 13 ni mos ravishda x_1 va y_1 deb olsak

$x_1 \cdot y_1 = (a \cdot c) \cdot 10^{2 \cdot (n/2)} + (a \cdot d + b \cdot c) \cdot 10^{n/2} + bd$ ga teng bo'ladi. Ya'ni $a \cdot c = 1$, $b \cdot d = 12$

$14 \cdot 13 = 1 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10 + 12 = 182$

2-holat uchun aniq javob 10 ga teng.

3-holat: Bu yerda bizga $n=2$, $n/2=1$, $a=1$, $b=9$, $c=1$, $d=5$;

$a \cdot d + b \cdot c = (1+9) \cdot (1+5) - 1 \cdot 1 - 9 \cdot 5 = 14$

Endi shu yerda 19 va 15 ni mos ravishda x_2 va y_2 deb olsak

$X_2 \cdot y_2 = (a \cdot c) \cdot 10^{2 \cdot (n/2)} + (a \cdot d + b \cdot c) \cdot 10^{n/2} + bd$ ga teng bo'ladi. Ya'ni $a \cdot c = 1$, $b \cdot d = 45$

$19 \cdot 15 = 1 \cdot 10^2 + 14 \cdot 10 + 45 = 285$

Endi umumiy hol uchun x va y larda natijani topamiz:

4-holat: $n=3$, $n/2=1$, $a=14$, $b=5$, $c=13$, $d=2$, $a \cdot c = 182$; $b \cdot d = 10$;

$a \cdot d + b \cdot c = 285 - 10 - 182 = 93$

$x \cdot y = 182 \cdot 10^2 + 93 \cdot 10 + 10 = 19140$

$a \cdot d + b \cdot c$ ning qiymadiga keladigan bo'lsak bu 3-jadvaldan 1 va 2-jadvallar qiymatini ayirganimizga teng bo'ladi.

Xulosa

Mening fikrimcha "Bo'lib tashla va hukmronlik qil" algoritmi bizga katta muammolarni kichik-kichik qismlarga ajratib, tez va oson yechimni topishimizga yordam beradi. Bunda biz kam vaqt mobaynida, tez va oson yechimni topishimizga bu algoritmlarni qo'llaymiz. Bu algoritmlar biz oldin ishlatdan bazi bir usullardan ko'ra samarali va foydaliroq yangi bir usuldir.

References:

1. "Introduction to Algorithms" - Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, va Clifford Stein (2009)
2. Kent D. Li. Stiv Xabbard Python bilan ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlari
3. Mark Allen Vayss "C++ da ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlar tahlili"
4. <https://www.geeksforgeeks.org/>
5. https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/karatsuba_algorithm.htm
6. <https://brilliant.org/wiki/karatsuba-algorithm/>
7. <https://walker.uz/algoritmlar-va-malumat-tuzilmalari-nazariyasi/>
8. <https://youtube.com/watch?v=0jaHGuoW-Qs&si=-AKanTy1H-iFKxxE>
9. <https://www.texnoman.uz/post/bolib-tashla-va-hukmronlik-qil.html>
10. https://www.w3schools.com/dsa/dsa_algo_mergesort.php
11. https://www.w3schools.com/dsa/dsa_algo_quicksort.php